

O‘ZBEK ADABIYOTIDA DRAMANING SHAKLLANISHI

Ubaydullayeva Shohsita Hidoyatillo qizi

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion
rivojlanish instituti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek adabiyotida drama janrining shakllanish jarayoni va uning rivoji tahlil qilindi. Drama janrining boshqa janrlar bilan aloqadorlik jihatlari xususida so‘z yurutildi. Dramaning mavzu ko‘lami borasidagi fikrlar misollar bilan dalillandi.

Kalit so‘zlar: Drama, tarixiy dramalar, zamonaviy dramalar, harakat, tasvir, konflikt.

Drama o‘zining ichki qonuniyatlariga ega. Bu hol mazmun va tasviriy vositalarni keng ifodalash imkoniyatlarini cheklab qo‘yadi. Shunday bo‘lishiga qaramay, puxta asarlarda epos, lirika, drama unsurlari hech qachon bir-biriga qarshi turmagan, “antipod”lar bo‘lib xalaqit bermagan.

Adabiyotlar hayotdan kelib chiqib, voqealikdagi aloqa va o‘zaro ta’sirlarning bir-biriga g‘oyat darajada chirmashib ketgan holatini ko‘rsatadi.

Bundan shunday xulosa chiqariladiki, hech narsa harakatsiz va o‘zgarmasdan qolmaydi, hamma narsa harakatda bo‘ladi, o‘zgaradi, ya’ni paydo bo‘ladi va vaqti soati bilan yo‘qolib ketadi. Adabiyotshunos H.Abdusamatov ta’kidlaganidek, “dramaning asosiy nafasi mavjud eski tartiblarni inkor etish, yangi paydo bo‘layotgan ijobiy hodisalarni tasdiqlashga qaratilgan. Yangi hodisalar konflikt jarayonida dramatik xarakterni rivojlantirishda asosiy kuchga aylanib boradi”.

Ma’lumki, insonni g‘oyaviy va estetik jihatdan tarbiyalash – adabiyotimizning muhim vazifasidir.

Bu narsa, ayniqsa, hozirgi mustaqillik davrida alohida ahamiyat kasb etmoqda. Adabiyotning bir qismi bo‘lgan dramaning teatr uchun yozilishi, uning sahnaga qo‘yishga mo‘ljallanishi bu turning o‘ziga xosligini tashkil qiladi va ahamiyatini oshirib yuboradi. Bu tur adabiyot va san’at bilan uzviy ravishda uyg‘unlashib ketadi. Epos va lirika o‘ziga xos usulda dramada namoyon bo‘lib borsa, drama san’atning turli xillari – teatr, musiqa, tasviriy san’at, kino bilan ham bog‘lanib ketadi.

Dramatik tur o‘zbek adabiyotiga kirib kelganiga bir asr bo‘ldi. Ilk dramatik asar sifatida tan olingan Behbudiyning “Padarkush” asari 1911-yilda yozilgandi. Yuz yillik tarix va tajribaga ega bo‘lgan bu o‘zbek dramaturgiyasi o‘tgan asrning boshi va ikkinchi jahon urushi davrini hisobga olmaganda har doim ham boshqa adabiy turlardan sustroq rivojlangan. Bu susayish ayniqsa, o‘tgan asrning “turg‘unlik davri” deb atalgan 70-80-yillar va mustaqillikning dastlabki yillarida aniq sezildi. Bunday sustkashlikning muayyan obyektiv va subyektiv sabablari ham bor. Avvalo, shuni achinish bilan ta’kidlash o‘rinliki, adabiyotimizda faqat dramaturgiya bilan shug‘ullanadigan maxsus ijodkorlar juda kam. Borlari ham tezda shuhrat topib, kashfiyot darajasidagi sahna asarlari yaratib, teatrlarning doimiy hamkoriga aylanib ketavermaydilar. Ikkinchidan, mabodo, shunday talantli drama yaratilib, sahnalashtirilsa ham unga tomoshabinni jalb etish muammosi tug‘iladi. Uchinchidan, bozor iqtisodiyoti tufayli dramaturg o‘z asari bilan boyib ketayotgani yo‘q.

Shunga qaramay, so‘nggi 30 yil ichida drama yaratilmay ham qolmadi, sahna bo‘shab ham qolmadi, ozmi-ko‘pmi tomoshabin ham teatrga kirib turdi. Eng muhimi, so‘nggi yillar dramaturgiyasi shakl va mazmun tomonidan yangilandi, janr imkoniyatlari kengaydi. San’atkorlar jahon dramaturgiyasining barhayot tajribalaridan unumli foydalana boshladilar. Bu yillar an’anaga ko‘ra ko‘plab she’riy dramalar dunyoga keldi. E.Vohidovning “Istambul fojiasi”, A.Oripovning “Sohibqiron”, U.Qo‘chqorning “Rasululloh kotibi”, R.Bobojonning “Yusuf va

Zulayxo” kabi asarlari ana shu usulda bitilgan.

Dramaturgiyaning rivojlanishi va yangilanishi mavzu ko‘lamining kengayishida yaqqol ko‘rindi. Bu borada ayniqsa, tarixiy mavzudagi sahna asarlarning ko‘payganligini alohida ta’kidlash lozim. Tarixga munosabatning o‘zgarganligi, buyuk ajdodlarimizning badiiy, ilmiy va ma’naviy-marifiy merosini qadrlash, tarixiy manbalarni o‘rganish tufayli xalqimiz o‘zligini anglash jarayonini boshidan kechirdi.

Ayniqsa, Amir Temur, Ahmad al-Farg‘oniy, Mashrab singari murakkab tarixiy shaxslar haqida rang-barang janrlarda turli shakldagi sahna asarlari dunyoga keldi. Bular orasida O‘zbekiston xalq yozuvchisi Odil Yoqubovning “Fotih Muzaffar yoxud bir parivash qissasi” nomli tarixiy dramasi muhim o‘rin tutadi. Shuni alohida ta’kidlash o‘rinliki, O.Yoqubov dramaturgiya borasida xiyla tajribali adib. 60-yillardayoq “Aytsam tilim kuyadi, aytmasam dilim”, “Yurak yonmog‘i kerak”, “Chin muhabbat”, “Olma gullaganda”, “Bir koshona sirlari” deb atalgan dramalari bilan shuhrat qozongan edi. Mana shu tajriba va mahorat san’atkorning so‘nggi dramasida o‘zining yaxshi samarasini bergan.

Tarixiy mavzuda yana Ahmad Farg‘oniyga bag‘ishlangan bir necha asar paydo bo‘ldi. Bular: H.Rasulning “Piri koinot”, I.Rahimning “Allomaning yoshligi”, J.Jabborovning “Al-Farg‘oniy”, Y.Sulaymonning “Osmonga sig‘magan muhabbat”, Nurulloxon hojining “Bashar alloma” dramalaridir. Yana bir alloma, Imom al-Buxoriy haqida J.Rasultoyevning “Muqaddas ziyo”, S.Ehsonning “Muhaddis”, M.Ergashevning “Saodat yo‘li”, U.Qo‘chqorning “Rasululloh kotibi”, R.Madiyevning “Bir kechalik tush”, T.Jumatovning “Imom-al Buxoriy”, M.Hamidovanning “Buxoriy muhabbati” kabi sahna asarlari dunyoga keldi. Bulardan tashqari Y.Muqimovning “Mangu mash‘al” (Avesto haqida), Y.Muqimov va H.Rasulovning “Muqaddas Taxtizar” (Spitamen haqida), R.Bobojonning “Yusuf va Zulayxo”, U.Azimning “Alpomishning qaytishi”, E.Samandarning “Jaloliddin Manguberdi”, “Ajdodlar qilichi”, Z.Muhiddinov va

M.Hamidovalarning “Zahiriddin Muhammad Bobur”, E.XushvaqtoVning “Mashrab”, N.Qobilning “Na malakman, na farishta” (Mashrab haqida), A.Suyunning “Sarbadorlar” dramalari ham tarixiy mavzudadir. Lekin ularning barchasini ham etuk badiiy darajada va kutilgan niyatga erisha olgan deb bo‘lmaydi.

Ma‘lumki, drama adabiyotning gulToji hisoblanadi. Dramaning xarakterli xususiyati shundan iboratki, uning muallifi nasrchi va nazmchidan farqli o‘laroq o‘quvchilar va tomoshabinlar bilan o‘z qahramonlari orqali bevosita gaplashadi, muloqotda bo‘ladi. Dramaturg qahramonlarining faoliyatini ko‘rsatib, ahloqini ifodalab, ruhiy olamini ochib, o‘zining hayot haqidagi tafakkurini izhor etadi, davrining muhim, dolzarb masalalariga munosabatlarini bildiradi. Bu hol dramada qahramonning ahamiyatini juda oshiradi, uning turmush mezonini aniqlaydigan shaxsga aylantirib yuboradi. Mana shundagina qahramonning hayotiy zamini, qilmishlari va xatti-harakatlarining ahamiyati ko‘zga tashlanadi. Bunday qahramon dramaning g‘oyaviy mohiyati bilan uzviy bog‘lanib, uning tub ma‘nosini gavdalantiradi, bosh dramaturgik konfliktning rivojiga alohida kuch baxshida etadi. Dramaning boshqa turlardan ajratadigan xususiyati shundaki, muallif yuz bergan harakatni, hodisani, tomoshabinlarni bevosita ko‘z oldiga keltirib ijod etadi.

O‘zbek dramaturgiyasi XX-XXI asrning boshlarida shakllandi va taraqqiyot yo‘lini bosib o‘tdi. Mustaqillik yillarida o‘zbek dramaturgiyasi mavzu va ko‘lami jihatidan ancha kengaydi va boyidi. Ayniqsa, bu yillarda Odil Yoqubov, Erkin Samandar, Usmon Azim, Erkin A‘zam, Sharof Boshbekov, Erkin XushvaqtoV singari adiblar dramaturgiamizni boyitadigan asarlarni yaratishdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

Adabiy turlar va janrlar. Uch jildlik – T.: “Fan”, 1991-1992

Izzat Sulton. Adabiyot nazariyasi. –T., O‘qituvchi. 2005-yil.

Х.Умуров. Адабиёт назарияси. –Т.: «Шарк», 2002.

STEP CONFERENCE

Mustaqillik davri adabiyoti, – T.: “G‘.G‘ulom nomidagi matbaa ijodiy uyi”, 2006.